

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna,
Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio:
tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio:
note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

Il sito di Ateste, idrografia e tempio dei Dioscuri (Rielaborazione da TAGLIAFERRO 2015b di E. Rota)

Ateste: la “via sacra”

Cinzia Tagliaferro*

Riassunto

L'approfondimento sulla viabilità urbana di Este antica continua a rivelare significative relazioni topografiche tra evidenze archeologiche. In questa sede si tratterà di uno dei suoi maggiori luoghi di culto, il santuario dei Dioscuri, che da una posizione periurbana, verrà assorbito nelle maglie cittadine e collegato al centro del potere tramite la principale arteria E-O della città. Questo percorso, per la centralità che venne a rivestire sia nelle celebrazioni civili che religiose, si configura pertanto come una “via sacra” dalla rilevante funzione istituzionale.

Parole Chiave

Ateste, santuario dei Dioscuri, via sacra, *forum*

Abstract

The detailed study of the ancient Este urban mobility continues to reveal significant topographical relationships between archaeological evidences. This paper debates one of its most important places of worship, the sanctuary of the Dioscuri, which will be absorbed into the city grid from a previous outer-urban position and connected to the center of power through the main E-W city route. This route, due to its centrality both civil and religious celebrations, is therefore configured as a “via sacra” with a significant institutional function.

Keywords

Ateste, sanctuary of Dioscuri, via sacra, *forum*

Lo studio sulla viabilità urbana di Este romana¹ si concentra in questa sede sul settore occidentale della città, in un'area indagata a più riprese, in secoli diversi e dalle molte vicende complesse². Rinvenimenti riconducibili a deposizioni cultuali nei pressi dello Scolo di Lozzo avevano indiziato qui fin dal XII sec. a.C. la destinazione sacra di una zona caratterizzata da acquitrini, poi bonificata³. Nell'età del Ferro vi è invece attestato un luogo di culto noto quasi esclusivamente per il famoso *kantharos* con iscrizione votiva databile al VI sec. a.C. recante una dedica alla divinità gemellare degli *Alkomno*⁴. La sua ubicazione potrebbe essere verosimilmente con-

nessa con l'attivazione, proprio nel VI sec. a. C., di una via d'acqua secondaria che dal corridoio berico-euganeo confluiva a sud nell'alveo del fiume Adige⁵. Tale area sacra venne così a marcare una zona di confine all'ingresso occidentale del centro antico che potrebbe ben giustificare la realizzazione qui di un santuario collegato all'acqua, dedicato ad una divinità tutelare dei confini e localizzato lungo una direttrice che conduceva alle postazioni dell'Etruria padana⁶. La rilevanza strategica, funzionale al controllo di uno degli accessi urbani della città, poteva verosimilmente essere sottolineata dalla posizione del santuario, sopraelevato su uno dei dossi

* Independent Researcher
cinzia.tagliaferro@gmail.com

sabbiosi che caratterizzavano tutta l'area pianiziarica circostante e dove, nel II sec. a.C., su un imponente terrazzamento in blocchi squadrati, fu realizzato l'edificio di culto in legno con decorazione fittile⁷. Se la destinazione culturale dell'area permane nel tempo, a collegarla funzionalmente e secondo un altro piano regolatore alla città romana concorsero imponenti lavori di sistemazione territoriale di tipo idraulico⁸. Tali lavori si inserivano nel quadro di una infrastrutturazione idraulica complessiva tesa a mettere in sicurezza innanzitutto le sponde fluviali del corso dell'Adige che da Montagnana scorreva a sud della città, senza però trascurare quelle dei suoi immissari minori come appunto i corsi d'acqua del corridoio berico-euganeo tra cui il citato paleoalveo di Lozzo⁹. La sistemazione di quest'area, compresa entro varie direttrici di corsi fluviali navigabili avrebbe così favorito l'approdo e le manovre delle imbarcazioni in più punti indiziando dunque in prossimità dell'area sacra la presenza di una struttura portuale su un corso d'acqua dagli argini ora rinforzati con massicciate di trachite e dominata e protetta dalla soprastante terrazza naturale. Su di questa venne contestualmente realizzato il nuovo tempio romano-repubblicano dedicato ai Dioscuri, testimonianza di una continuità del culto all'interno di una dinamica di trasformazione. Che il tempio fosse, ancora, sopraelevato e prospiciente ad un corso d'acqua appare asseverato non solo dalla posizione dei manufatti della sua stipe votiva, digradanti dalla base della massiciata in direzione della riva del corso d'acqua¹⁰, ma anche da quella di altri caduti invece dall'alto. Tra questi ultimi si annoverano elementi architettonici in terracot-

ta riferibili al fregio dell'edificio templare che permettono di fissare una sua ristrutturazione alla seconda metà del I sec. a.C. e più precisamente alla prima età augustea¹¹. Al tempio infatti, fu aggiunto un nuovo apparato decorativo rappresentato dal fregio dorico con triglifi e metope (con testine, bucrani ed una con lituo)¹² le cui misure hanno fatto ipotizzare un edificio di dimensioni piuttosto ridotte e ad unica cella¹³. Si deve osservare tuttavia che in questo areale occupato dall'edificio di culto molti sono stati nei secoli i rinvenimenti di materiali lapidei di notevoli dimensioni citati anche dalla tradizione erudita¹⁴: si ricordano quelli avvenuti negli anni 1709, 1853 e 1914, consistenti in enormi blocchi di materiale litico tra cui il rilievo di *Argenidas* che potrebbe raffigurare il porto fluviale con il tempio in posizione panoramica su terrazzo naturale¹⁵. Ritengo che a tutti questi citati si debbano oggi aggiungere quelli visti, ma non recuperati, nel 1848 «enormi pezzi di marmo lavorato, gli uni capovolti sugli altri», di cui esiste tuttavia un disegno dell'ingegnere Domenico Fadinelli con indicazione del luogo di rinvenimento¹⁶. Tra essi, in particolare, appare riconoscibile parte di un soffitto a lacunari a conferma forse di una sua ulteriore monumentalizzazione, tutta ancora da approfondire, che dovette risentire, ora anche qui ad *Ateste*, di modelli architettonici della capitale esportati poi anche nelle province¹⁷. Dal punto di vista funzionale il tempio non perse ma, anzi, potenziò l'importante ruolo di controllo dell'ingresso occidentale alla città con un suo attracco o piccolo porto in posizione periferica. In quanto "porta", "punto di passaggio", questo luogo di confine, continuava inoltre a

mantenere una forte valenza simbolica sacra che sappiamo esplicitarsi, in genere, attraverso divinità tutelari plurime o comunque caratterizzate da un polimorfismo evidente come i Dioscuri, gemelli preposti anche alla protezione delle attività marinare, dei porti, dei commerci, della salute e della fertilità¹⁸. Da quanto si è venuti dicendo ad occidente della città esisteva dunque un tempio dedicato ai Dioscuri, che rappresentava la continuità del culto di una coppia di divinità gemelle venerate già in età protostorica, gli *Alkomno*, assimilabili ai germanici *Alces* di cui Tacito dice che «sono fratelli e sono giovani»¹⁹. Nell'ambito della nuova e più razionale pianificazione dell'impianto urbanistico augusteo, appare evidente come questo tempio venga sempre confermato al limite occidentale della città e ribadito in una posizione dominante che fungeva da vera e propria *arx* adatta, al contempo, a fargli assumere, via via e sempre più, un valore di riferimento urbanistico nell'ambito dell'organizzazione spaziale di questo settore urbano occidentale. Ed è nel quadro di una nuova progettualità urbanistica, tesa a creare una dialettica di rapporti topografici tra evidenze strutturali, che spicca quello, inedito, tra il citato tempio e l'asse stradale principale della città con direzione est-ovest. Confrontando infatti la sua traiettoria con le immagini satellitari si nota come esso, nella sua prosecuzione verso ovest vada ad arrestarsi davanti al luogo di culto (fig. 1). La grande direttrice (NO/SE) infatti, provenendo da est si relazionava topograficamente innanzitutto con un complesso edilizio di vaste dimensioni, suddiviso in ambiti spaziali contigui e dalla diversa funzionalità²⁰. Esso appare caratterizzato inoltre

da varie componenti architettoniche tra cui, per ciò che qui interessa, una imponente struttura (NE/SO) davanti alla quale la direttrice si arresta in prossimità di un varco-porta con l'importante funzione urbanistica di accesso orientale alla platea forense con i suoi annessi²¹. Questo complesso unitario, a sua volta, entrava in relazione con i vicini quartieri residenziali occidentali attraverso cerniere ed elementi di raccordo architettonici ma anche percorsi stradali. Nel caso in questione la nostra direttrice est-ovest oltrepassato la platea forense, riprendeva la sua traiettoria diventando mezzo di collegamento con i vicini quartieri del quadrante occidentale e con le loro varie strutture architettoniche tra cui il citato edificio di culto²². In questa prospettiva la presenza di un varco d'accesso anche sul lato occidentale della platea forense, la cui esistenza era finora solo prefigurata dall'omologo varco orientale, appare oggi avvalorata proprio dal perfetto allineamento della suddetta direttrice con il suo capolinea rappresentato dal tempio ad occidente. Sarebbe inoltre la sua importante funzione di elemento di raccordo topografico tra il complesso forense e l'edificio di culto, pur in assenza di riscontri architettonici, a giustificare una certa monumentalizzazione in quanto ben rappresentativo propileo che annunciava la città da quel lato. Nell'ambito del nuovo piano regolatore non è tuttavia possibile dire se, come documentato in alcuni settori della città, anche tale direttrice ricalcasse un tracciato protostorico²³, tutto orienta però a credere che la città romana sia stata programmata su schemi allogeni con adeguamenti funzionali specifici e progressivi nel tempo²⁴ (fig. 2). Ed è proprio in questa nuova

fig. 1. Georeferenziazione della direttrice principale E-O di Ateste (Elaborazione grafica di E. Rota 2025).

ottica che la nostra direttrice avrebbe acquisito il ruolo di congiungere il fulcro economico e amministrativo della città romana ed un suo tempio, fulcro a sua volta di aggregazione religiosa e “porta-approdo” al suo margine occidentale²⁵. La simmetria topografica venutasi a creare tra questi due poli, civile e religioso, appare esito di un programma edilizio dalla concezione fortemente unitaria e caratterizzata, notoriamente, da un grande impatto ideologico legato al consenso al potere. Tale nesso topografico si configura infatti come una visualizzazione immediata del sistema ideologico augusteo: dal foro, centro del potere, attraverso una direttrice monumentalizzata, si giungeva al tempio dei Dioscuri e viceversa, esattamente come a Roma. E se furono le esigenze politiche ad informa-

re, all'epoca, i principi architettonici di una città, a maggior ragione ciò vale per una città come Ateste colonia militare postaziaca in cui lo spazio viene modellato o rimodellato proprio in funzione della formazione e dell'organizzazione del consenso collettivo verso il potere, ricorrendo spesso a modelli della capitale. Nelle nuove realizzazioni del foro e del tempio è ben possibile infatti leggere la presenza del potere centrale filtrata dal lealismo delle élites locali e dall'elemento militare. Pertanto se da un lato il foro rappresenta il palcoscenico del potere, dall'altro il tempio celebrerà, ora, il culto dinastico in quanto è possibile che esso fosse sempre dedicato ai Dioscuri ma identificati –in una fase più recente– con gli eredi designati Gaio e Lucio, adottati da Augusto. In questo periodo infat-

fig. 2. La viabilità urbana e la direttrice principale E-O di Ateste (Rielaborazione grafica da TAGLIAFERRO 2023 di E. Rota).

ti il culto dei Dioscuri assunse nuove connotazioni politiche: i gemelli divini nel quadro della propaganda dinastica furono identificati con i *Caesares*, nominati anche comandanti dell'ordine equestre. Non sfuggirà inoltre che, nominati entrambi *principes iuventus*, erano fratelli e morirono entrambi in giovane età. Ciò farebbe rientrare anche Ateste tra le città che risposero al processo di deificazione dei figli adottivi promosso dallo stesso *princeps* che mirò a perpetrare la loro memoria attraverso la realizzazione o la ri-dedicazione di edifici templari preesistenti. Nel quadro della nuova sistemazione urbanistica il culto dei Dioscuri si era trasformato così in un culto di tipo dinastico, strettamente collegato ai membri della casa imperiale destinati alla successione²⁶.

Da quanto si è cercato qui di dimostrare, la realizzazione di una nuova area di polarizzazione politico-religiosa rappresentata dal complesso forense e dal tempio, due segni forti del lealismo della comunità cittadina, avveniva tramite il maggior asse urbano est-ovest, una direttrice di collegamento ineludibilmente funzionale alle varie cerimonie che, periodicamente e nella doppia direzione, coinvolgevano l'area forense ed il terrazzamento del tempio che così fungeva da *arx*. Aggiornate basi documentarie consentono perciò di attribuire a questa direttrice una rilevante funzione istituzionale per la centralità che essa doveva venire a rivestire sia nelle celebrazioni civili che religiose²⁷ configurandosi, in analogia con la capitale e a buon diritto, come la vera e propria "via sacra" di Ateste.

Note

¹ I vari contributi sull'urbanistica di Este romana riferiti alla localizzazione del complesso forense hanno via via suggerito di approfondire l'analisi dei suoi rapporti con la rete viaria urbana. Il presente studio si propone pertanto come integrazione delle ricerche avviate sulla scorta della rassegna dei tratti viari finora documentati dagli scavi archeologici, a partire dal fulcro cittadino per seguirli soprattutto nei vari quartieri residenziali attorno ad esso gravitanti. TAGLIAFERRO 2015a; TAGLIAFERRO 2015b; TAGLIAFERRO 2023; TAGLIAFERRO 2024.

² Per l'area in esame e i rinvenimenti si vedano STRAZZULLA 1987, BAGGIO BERNARDONI 2002, pp. 276-280 e da ultimo BERTIN 2022 con bibliografia precedente.

³ BIANCHIN CITTON 2002, p.100.

⁴ LOCATELLI-MARINETTI 2002, pp. 281-282.

⁵ BALISTA-RINALDI 2002.

⁶ L'altro in stretta relazione con il fiume e i percorsi che conducono in direzione est e sud-est, quindi verso il confine con l'ambito patavino e gli approdi polesani. Per la distribuzione areale dei santuari atestini si vedano MAGGIANI 2002 e CAPIUS 2005.

⁷ Proprio nel II secolo a.C. prende avvio anche la configurazione architettonico-monumentale del santuario di *Reitia* come testimoniano le tracce di un edificio porticato, oggetto di ulteriori trasformazioni in età tardo-repubblicana.

⁸ BALISTA *et alii* 2010.

⁹ Come testimoniano in zona segmenti di massicciate in trachite, documentati anche da prospezioni geofisiche con metodo magnetico cfr. VERONESE 2000 ed un sistema di chiuse in marmo rosso di Verona rinvenuto immediatamente a sud di questo sito.

¹⁰ Per la stipe si veda PELLEGRINI 1916.

¹¹ L'arco di frequentazione del santuario su base numismatica si colloca invece dalla prima età augustea (ultimo trentennio del I sec. a.C.) alla seconda metà del II sec. d.C.

¹² Cfr. STRAZZULLA 1987, pp. 341-385.

¹³ Sulla base di confronti centro-italici meglio documentati si stima che le sue misure fossero di circa metri 13,30 x 7,40. STRAZZULLA 1987, p. 350, note 32-33.

¹⁴ Alcuni di essi furono reimpiegati in edifici sacri come la Chiesa di Santa Tecla e l'annesso suo cimitero, altri furono posti ad ornare le principali piazze della città, altri ancora furono donati all'abbazia di Carceri, cfr. ANGELIERI 1868, p. 5.

¹⁵ Conservato presso il Museo Maffeiano di Verona. Si veda DI FILIPPO BALESTRAZZI 1985 e DI FILIPPO BALESTRAZZI 1986.

¹⁶ L'azione fallì a causa della notevole profondità alla quale si trovava il materiale e del sedimento nel quale erano immerse le pietre, cioè la sabbia. Cfr. NUVOLATO 1851, p. 51, nota 1. Il disegno di Fadinelli è conservato presso il Gabinetto di Lettura di Este.

¹⁷ Ipotizzando una loro attribuzione al pronao di un tempio, un interessante confronto potrebbe essere istituibile con la *Maison Carrée* e, dato interessante, dalle proporzioni architettoniche pressoché doppie. Non va trascurato, a mio parere, che tra i materiali di questo areale citati dagli eruditi compaiono anche colonne e capitelli di pietra e materiale lapideo di cui si sottolineano, con frequenza, le considerevoli dimensioni.

¹⁸ Per la tipologia di *ex voto* si veda BAGGIO BERNARDONI 1992, pp. 330-331 e figg. 244-247. I Dioscuri erano considerati *soteres*, soccorritori nei pericoli imminenti, in terra, durante le battaglie, in mare, durante i fortunali, ed inoltre in qualità di numi astrali, tanto da esser spesso raffigurati sotto forma di stelle, favorevoli alla navigazione notturna.

¹⁹ TACITO, *Germania*, 43,16. Tacito ci informa che le divinità germaniche venerate col nome di *Alces* sono fratelli e sono giovani (*ut fratres...ut iuvenes*) e le mette in relazione alle divinità romane caratterizzate dai medesimi attributi, ovvero Castore e Polluce.

²⁰ Si vedano ad esempio la *Domus dei Signini* e le altre emergenze in area per le quali TOSI 1992, pp. 391-399.

²¹ TAGLIAFERRO 2015a.

²² In particolare per questo segmento occidentale della direttrice E-O si veda TAGLIAFERRO 2015a, p. 187, fig. 3.

²³ Esemplare lo scavo dell'Ospedale Civile che ha restituito una stratificazione inquadabile in tre grandi macro-fasi: insediamento veneto (IX-II sec. a.C.); insediamento precoloniale (I sec. a.C.- 30 a.C.) e insediamento romano (30 a.C. - fine I sec. d.C.). Cfr. RUTA SERAFINI *et alii* 1998. Per gli scavi in area del 1978 si veda BALISTA *et alii* 2002, pp. 112-113.

²⁴ Assai significativo si rivela, in generale l'allineamento nord-ovest sud-est delle testimonianze abitative protostoriche. Sull'urbanistica atestina si veda BALISTA *et alii* 2002.

²⁵ La distanza stimata era di poche centinaia di m in linea d'aria. Il foro doveva mantenere una correlazione ben precisa con l'area portuale che costituiva un polo economico ineludibile per la città. Aperto rimane tuttora il problema dell'eventuale presenza, dell'ubicazione e della cronologia del *Capitolium* nell'area forense.

²⁶ E di tale lealismo appaiono eloquente testimonianza i rinvenimenti nelle vicinanze dell'area sacra di un rarissimo quaternio di Augusto con l'effigie dei due *principes iuventutis* databile al 2 a.C. anno che coincideva con la nomina a *consul designatus* e con l'assunzione del titolo di *princeps iuventutis* anche di Lucio, e con la sua inclusione all'interno del collegio

degli *augures*, ed infine con la celebrazione, dopo un lungo iato, della *transvectio equitum*, alla testa della quale a Roma dovettero sfilare proprio i *Caesares*. Per il quaternio e i destinatari si veda STELLA 2018, pp.285-286. Oltre al quaternio si ricordano anche altri tre ripostigli che paiono concentrarsi ad *Ateste* solo in quest'area gravitante nei pressi del tempio e della nostra direttrice.

²⁷ Si annoverano tra di esse atti augurali, cerimonie in onore degli eredi di Augusto e degli *equites*, numerosissimi ad *Ateste* e nel suo agro, di cui essi erano numi tutelari. E proprio per questa loro presenza e similmente a Roma, non si può escludere che vi si svolgesse anche un'annuale *transvectio equitum*.

Bibliografia

- ANGELIERI 1868 = I. ANGELIERI, *Anticaglie che si trovano in Este suo territorio e altrove*, manoscritto del 1592 edito da Th. Mommsen, Padova.
- BAGGIO BERNARDONI 1992 = E. BAGGIO BERNARDONI, *Este romana. Impianto urbano, santuari, necropoli*, in *Este antica*, pp. 307-355.
- BAGGIO BERNARDONI 2002 = E. BAGGIO BERNARDONI, *Un santuario occidentale? Un problema aperto*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 276-280.
- BALISTA-RINALDI 2002 = C. BALISTA, L. RINALDI, *Gli antichi percorsi dell'Adige ad Este*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 17-35.
- BALISTA et alii 2002 = C. BALISTA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, *Sviluppi di urbanistica atestina*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp.104-121.
- BALISTA et alii 2010 = C. BALISTA, E. BIANCHIN CITTON, C. TAGLIAFERRO, *Il PaleoAdige tra Montagnana ed Este: nuovi dati per una lettura geoarcheologica delle scogliere di età romana*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXVI, Treviso, pp. 138-150.
- BERTIN 2022 = A. BERTIN, *Il settore occidentale di Este romana: conoscenze pregresse, nuovi dati e scenari futuri*, in "Terra d'Este", anno XXXII, n. 64, Este, pp. 7-54.
- BIANCHIN CITTON 2002 = E. BIANCHIN CITTON, *Le origini di Este: da comunità di villaggio a centro veneto*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 89-103.
- DI FILIPPO BALESTRAZZI 1985 = E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, *Il rilievo di Argenidas ed il culto dei Dioscuri ad Este*, in *Nuovi Studi Maffeiiani. Atti del Convegno su Scipione Maffei ed il Museo Maffeiiano*, Verona 1985, pp. 33-53.
- DI FILIPPO BALESTRAZZI 1986 = E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, *Gli uomini sulla riva e l'uccello sulla scogliera nel rilievo di Argenidas*, in "Aquileia Nostra", 57, 1986, pp. 129-44.
- Dinamiche insediative 2015 = Dinamiche insediative nel territorio dei Colli Euganei dal Paleolitico al Medioevo*, Atti del Convegno di studi (Este- Monselice 27-28 novembre 2009), E. BIANCHIN CITTON, S. ROSSI, P. ZANOVELLO (a cura di), Este 2015.
- Este antica* 1992 = *Este antica. Dalla preistoria all'età romana*, in G. TOSI (a cura di), Este 1992.
- Este preromana* 2002 = *Este preromana: una città e i suoi santuari*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), Este 2002.
- LOCATELLI-MARINETTI 2002 = D. LOCATELLI, A. MARINETTI, *La "coppa" dello scolo di Lozzo*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 281-282.
- MAGGIANI 2002 = A. MAGGIANI, *Luoghi di culto e divinità a Este*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 77-87.
- NUVOLATO 1851 = G. NUVOLATO, *Storia di Este e del suo territorio*, Este 1851.
- PELLEGRINI 1916 = G. PELLEGRINI, *Este. Resti di abitato di varie età ed avanzi di un sacrario romano scoperto nel fondo Cortelazzo, ad occidente della città*, in "Notizie degli Scavi", pp. 363-382.
- RUTA SERAFINI et alii 1998 = A. RUTA SERAFINI, V. STRINO, P. LELLI, *Este. Lo scavo nell'area dell'Ospedale Civile. Nota preliminare*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XIV, pp. 11-23.
- STELLA 2018 = A. STELLA, *Este*, in G. GORINI (a cura di), *Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto, provincia V: Padova, Volume 2*, Padova 2018.
- STRAZZULLA 1987 = M.J. STRAZZULLA, *Le terrecotte architettoniche della Venetia romana. Contributo alla storia della produzione fittile nella Cisalpina (II a.C.-II d.C.)*, Roma 1987.
- TAGLIAFERRO 2015a = C. TAGLIAFERRO, *Elementi per la forma urbis di Ateste*, in E. BIANCHIN CITTON, S. ROSSI, P. ZANOVELLO (a cura di), *Dinamiche insediative nel territorio dei Colli Euganei dal Paleolitico al Medioevo*, Atti del Convegno di studi (Este-Monselice 27-28 novembre 2009), Este 2015, pp. 203-215.
- TAGLIAFERRO 2015b = C. TAGLIAFERRO, *L'organizzazione viaria urbana di Ateste*, in "Archeologia Veneta", XXXVIII, Padova, pp. 52-61.
- TAGLIAFERRO 2023 = C. TAGLIAFERRO, *Ateste. Il limite meridionale della città antica*, in "Archeologia Veneta", XLVI, Padova, pp. 99-107.

- TAGLIAFERRO 2024 = C. TAGLIAFERRO, *Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica*, in "Archeologia Veneta", XLVII, Padova, pp. 54-63.
- TOSI 1992 = G. TOSI, *Este romana. L'edilizia privata e pubblica*, in G. TOSI (a cura di), *Este antica. Dalla preistoria all'età romana*, Este 1992, pp. 359-418.
- VERONESE 2000 = S. VERONESE, *Tre "radiografie" del sottosuolo di Este*, in "Terra d'Este", anno X, n. 20, pp. 165-177.
- ZERBINATI 1982 = E. ZERBINATI, *Edizione archeologica della carta d'Italia al 100'000. Foglio 64, Rovigo*, Firenze 1982.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*